

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ

THE INCREASE IN ENERGY EFFICIENCY OF EXISTING BUILDINGS

КАРНЕВИЧ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

Российский университет дружбы народов.

АЛЕСКЕРОВ РУСЛАН МАЙСОВИЧ,

Российский университет дружбы народов.

ГРИЦАЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ,

Российский университет дружбы народов.

KARNEVICH VLADIMIR VYACHESLAVOVICH,

Peoples' Friendship University of Russia.

ALESKEROV RUSLAN MAISOVICH,

Peoples' Friendship University of Russia.

GRITSAY MAKSIM MAKSIMOVICH,

Peoples' Friendship University of Russia.

В статье проводится анализ проблемы улучшения энергоэффективности существующих зданий с целью экономии природных энергетических ресурсов, снижения затрат на эксплуатацию инженерного оборудования и повышения комфорта жизни. Выявлено, что количество потребляемой энергии, а следовательно, и затраты на отопление здания, зависят от уровня теплоизоляции здания. Рассматриваются основные источники теплопотерь как для малоэтажных, так и для многоэтажных зданий, включая стены, окна, двери, крышу, системы вентиляции и подвал. Также уделяется внимание методам улучшения энергоэффективности ограждающих конструкций, отопительных систем и вентиляционных систем. Приводятся данные о сравнении свойств современных технологий и материалов, направленных на повышение энергоэффективности и энергосбережение.

The article analyzes the problem of improving the energy efficiency of existing buildings in order to save natural energy resources, reduce the cost of operating engineering equipment and improve the comfort of life. It was revealed that the amount of energy consumed, and therefore the cost of heating the building, depends on the level of thermal insulation of the building. The main sources of heat loss for both low-rise and multi-storey buildings are considered, including walls, windows, doors, roof, ventilation systems and basement. Attention is also paid to methods for improving the energy efficiency of enclosing structures, heating systems and ventilation systems. The data on the comparison of the properties of modern technologies and materials aimed at improving energy efficiency and energy conservation are presented.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, теплопотери, улучшение, ограждающие конструкции, отопительная система, вентиляция, автоматизация.

Key words: energy efficiency, energy saving, heat loss, improvement, building envelope, heating system, ventilation, automation.

Современное строительство сталкивается с критической необходимостью повышения энергоэффективности. Эта необходимость обусловлена не только экономическими факторами, такими как рост цен на электроэнергию, отопление, водоснабжение и вен-

тиляционные системы, но и экологическими соображениями. Нерациональное использование природных ресурсов усиливает эти вызовы, требуя разработки и внедрения новых технологий и методов, которые могут сократить потребление энергии и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Энергоэффективное строительство не только способствует снижению эксплуатационных расходов и созданию комфортных условий проживания, но и играет важную роль в обеспечении здоровой и безопасной внутренней среды в зданиях. В дополнение оно направлено на минимизацию воздействия на экосистему и сокращение зависимости от истощаемых природных ресурсов, таких как нефть, уголь и газ. Эти усилия формируют основу для устойчивого и экологически ответственного подхода к строительству, что является жизненно важным для достижения устойчивого развития нашей планеты в будущем.

Существующий фонд застройки периода 1960-1990 годов имеет низкий показатель теплозащиты, в связи с чем большие затраты на эксплуатацию (электроэнергия, отопление, горячее и холодное водоснабжение, вентиляция и кондиционирование). Количество энергии, а также количество денежных средств, которое затрачивается на отопление дома, зависят от тепловых потерь здания. Потери тепла могут осуществляться через стены, окна, входные двери, крышу, вентиляцию, подвал. Также могут появляться неучтенные потери тепла через негерметичность конструкций. Вопрос энергоэффективности и зеленых технологий еще с самого начала нового тысячелетия стал одним из основных вопросов, стоявших перед обществом. В частности, решение проблем энергоэффективности напрямую относится к сфере строительства.

Источники указывают, что порядка 40% от мирового потребления энергии приходится на строительную отрасль, а в России на строительство тратится примерно 40-45% всей вырабатываемой энергии [14, с. 2]. При этом возраст 92% жилых зданий России превышает 20 лет (построены до 1995 года). Кроме того, более половины домов имеют степень износа около 50%, и энергопотребление большинства из них значительно превышает потребность в энергии аналогичных зданий, но возводимых с учетом современных требований по энергосбережению [15, с. 1].

Структура потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции различается для одного и того же типа зданий в зависимости от этажности, материала ограждающих конструкций, года строительства, срока эксплуатации, а также качества строительных работ. Например, для домов, в зависимости от этажности, она такова [6, с. 2]:

Рис. 1. Структура потерь через ограждающие конструкции [6, с. 2]

Среди основных причин нерационального расходования тепловой энергии можно отметить:

- Несовершенство нерегулируемых систем естественной вентиляции;
- Недостаточное теплоизоляционное качество окон и балконных дверей;
- Несовершенные архитектурно-планировочные и инженерные решения отапливаемых лестничных клеток и лестнично-лифтовых блоков;
- Недостаточное теплоизоляционное качество наружных стен, покрытий и перекрытий подвалов и чердаков;
- Устаревшие типы котельного оборудования, несовершенные системы отопления и горячего водоснабжения, отсутствие приборов учета, контроля и регулирования указанных систем;
- Чрезвычайно развитая сеть наружных теплотрасс с недостаточной тепловой изоляцией;
- Отсутствие действенного механизма материальной заинтересованности энергопотребителей в экономии тепловой энергии;
- Недостаточное использование нетрадиционных источников энергии.

В 2012 году введён в действие СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» определяющий требования при проектировании, строительстве, и реконструкции зданий с учётом максимального энергосбережения. В Своде Правил дана классификация энергосбережения зданий в зависимости от величины отклонения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию от нормируемого, представленная в виде таблицы 1 [12, т. 15].

Таблица 1. Классы энергоэффективности зданий

Обозначение класса	Наименование класса	Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, %	Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ
При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий			
A++	Очень высокий	Ниже -60	Экономическое стимулирование
A+		От -50 до -60 включительно	
A		От -40 до -50 включительно	
B+	Высокий	От -30 до -40 включительно	Экономическое стимулирование
B		От -15 до -30 включительно	
C+	Нормальный	От -5 до -15 включительно	Мероприятия не разрабатываются
C		От +5 до -5 включительно	
C-		От +15 до +5 включительно	
При эксплуатации существующих зданий			
D	Пониженный	От +15,1 до +50 включительно	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании
E	Низкий	Более +50	Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос

СП 50.13330.2012 запрещает проектирование и строительство зданий и требует реконструкцию существующих с классом энергосбережения D и E.

Чтобы привести строящееся здание или сооружение в соответствие с современными нормами энергетической эффективности, можно использовать следующие четыре метода:

- 1) Усовершенствование ограждающих конструкций;
- 2) Использование возобновляемых источников энергии;
- 3) Оптимизация систем обеспечения микроклимата зданий и сооружений;
- 4) Автоматизация энергосберегающих систем.

Эти мероприятия совокупно направлены на минимизацию потребления энергии, оптимизацию использования возобновляемых источников тепла и обеспечение более эффективной работы систем здания. Результатом является улучшение энергоэффективности жилого дома, что способствует экономии ресурсов и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Использование высокоэффективных материалов для теплоизоляции ограждающих конструкций, таких как стены, крыша и пол, помогает минимизировать потери тепла через ограждающие поверхности. Основным документом, предъявляющим требования к теплозащитным свойствам ограждающих конструкций, является Свод Правил 50.13330.2012, которое предъявляет следующее требование – «приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений».

Рис. 2. Толщина стены в зависимости от используемого материала при равном сопротивлении теплопередаче [5]

Установка энергоэффективных окон с высокими теплоизоляционными характеристиками, предотвращающих тепловые потери через оконные конструкции. Рекомендации по повышению теплофизических свойств и энергоэффективности светопрозрачных конструкций – выбор стекол с мягким теплоотражающим покрытием в стеклопакетах в сочетании с наполнением криптоновой смесью, вместо обычного воздушного стеклопакета, повышает теплозащитные свойства стеклопакетов более чем в 3 раза [3, с. 13].

Использование вентилируемых окон с клапаном является еще одним способом для сохранения энергии на обогрев и охлаждения помещений. На схеме (рис. 3.а) видно, как устро-

ен вентиляционный клапан на пластиковом окне. Свежий воздух с улицы попадает в нижнюю часть окна и поднимается по межрамному пространству конструкции. По мере продвижения, свежий воздух прогревается и к моменту выхода через вентиляционное отверстие в комнату, имеет уже комнатную температуру. Вследствие чего исключается появление сквозняка [8, с. 48].

Вентилируемые стены (рис. 3.б) также являются более экологичной системой за счет того, что конструкции стен и перекрытия, выступают в роли теплоаккумуляторов. Внутри конструкции есть отверстия для прохождения теплого воздуха из дома, передающий им тепло. Соответственно, отпадает необходимость внедрения огромных теплоаккумуляторных технологий [4].

Рис. 3: а – вентилируемые окна, б – вентилируемые стены и кровля [9]

К системам микроклимата зданий и сооружений относятся системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Система вентиляции с рекуперацией тепла – применение вентиляционной системы, которая извлекает тепло из выбросов воздуха и передает его свежему поступающему воздуху. Это позволяет использовать отходящее тепло для подогрева поступающего воздуха.

В зимний период при работе вентиляционной системы понижается температура внутри здания, так как система вентиляции с естественной циркуляцией воздуха работает за счет естественной тяги. Здание теряет от 30 до 75% тепла, что не соответствует современными требованиями энергосбережения.

СП 60.13330.2012 устанавливает, что поступающий в здание воздух должен заменяться свежим в объеме $30 \text{ м}^3/\text{ч}$ и иметь температуру не менее 18°C [10, т. В.1]. Одним из устройств, обеспечивающих энергоэффективность системы вентиляции и воздухообмена в помещениях, а также минимизации затрат электроэнергии, является оборудование приточно-вытяжной вентиляционной системы с рекуперацией тепла. Расход тепловой энергии на отопление сокращается до 80 % с использованием системы вентиляции с рекуперацией тепла при температуре наружного воздуха от $+5$ до -5°C [11, с. 3].

Немало важно затрагивается и тема отопления, так как оно играет главную роль подачи тепла для создания микроклимата, особенно в холодных климатических условиях. Для повышения энергоэффективности системы отопления следует выполнить ряд мероприятий:

- Установка отопительных приборов, изготовленных из материалов с высокой теплопроводностью, таких как алюминий (алюминиевые радиаторы) или медь (конвекторы) либо из тонко листовой стали (стальные штампованные радиаторы);

- Установка приборов зонального управления отоплением (установка термодатчиков на отопительные приборы с установкой термостатических головок либо выносных

термостатов);

- Применение поквартирных теплосчётчиков для учёта расхода тепла в каждой отдельно взятой квартире или собственником помещения;
- Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;
- Установка автоматики управления тепловыми пунктами зданий способной осуществлять отпуск тепла с учетом температуры на улице, в помещении и времени суток;
- Использование стояков и трубной разводки системы отопления из полимерных материалов с низкой теплопроводностью;
- Использование качественной теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях;
- Ежегодная, сезонная промывка системы отопления с применением химреактивов.

В настоящее время активно ведутся работы по разработке фотоэлектрических систем, которые представляют собой системы, преобразующие солнечную радиацию непосредственно электричество.

Вакуумный коллектор с термотрубками поглощает световую энергию Солнца, которую затем преобразует в тепло, которое передаётся далее теплоносителю (жидкости или воздуху) и затем используется для нагрева воды, обогрева зданий, производств электричества. Наиболее эффективными коллекторами, которые используются круглогодичных водонагревательных установках, являются вакуумными солнечными коллекторами.

Рис. 4. Вакуумный коллектор с термотрубками [16]

Термотрубка представляет собой герметичную медную трубу, заполненную небольшим объемом легкокипящей жидкости. Под воздействием тепла жидкость испаряется, захватывая тепловую энергию из трубки. Пар поднимается к верхней части трубки, где происходит его конденсация, с последующей передачей тепла к рабочему теплоносителю системы отопления. После этого охлажденная жидкость снова конденсируется и возвращается в нижнюю часть трубки, обеспечивая цикличность процесса. Теплообменник солнечного коллектора, изготовленный из меди с полиуретановой изоляцией, покрыт защитным слоем из нержавеющей стали. Это обеспечивает изоляцию отопительной системы от трубок, что позволяет кол-

лектору функционировать даже при повреждении одной из трубок. Процесс замены трубок прост и не требует слива антифриза из системы теплообменника [1].

Значительным преимуществом термотрубок в коллекторах является их способность функционировать при экстремально низких температурах до -35°C для полностью стеклянных и до -50°C для металлических моделей. Испарение в трубках начинается при достижении внутренней температуры более 30°C , что предотвращает их функционирование при слишком низких температурах, тем самым эффективно «блокируя» термодинамический процесс в холодные периоды. В настоящее время современные здания невозможно представить без комплекса инженерных систем, которые гарантируют достаточный уровень комфорта для их эксплуатации людьми. В процессе архитектурного проектирования, наряду с такими элементами как стены и кровля, ключевую роль играют системы обеспечения качественного микроклимата, включая отопление, вентиляцию и кондиционирование (ОВиК), а также системы, обеспечивающие оптимальное освещение, непрерывное электроснабжение и другие критически важные функции. Современные инженерные системы часто оснащаются автоматизированными управляющими устройствами, что позволяет сократить потребность в обслуживающем персонале и оптимизировать эксплуатационные процессы. Для повышения энергоэффективности зданий применяется обширный спектр автоматизированных систем и устройств, регулирующих работу центральных систем ОВиК.

В связи с быстрыми темпами технологического развития на данный момент существуют системы, позволяющие контролировать большинство параметров таких как: температура, влажность, освещенность и др. в автоматическом режиме и индивидуально для каждого помещения в здании. Это не только повышает комфорт людей, находящихся в здании, но и также экономит энергоресурсы позволяя не перерасходовать энергоресурсы для излишнего нагрева/охлаждения помещения, полностью исключая человеческий фактор.

Рис. 5. Системы автоматизации здания [10]

Диспетчеризация предназначена для центральной станции, которая представляет собой интегрированную систему управления зданием для поддержания микроклимата и энергосбережения. Системы пожарной безопасности, контроль несанкционированного проникновения

в помещении, контроль доступа, видеонаблюдение, звукооповещения также интегрированы в центральную систему. Веб-программы и приложения позволяют осуществлять управление с любой точки доступа: компьютера и смартфона/планшета.

В соответствии ГОСТ Р 54862–2011, системы автоматизации зданий и методы управления инженерными системами условно разделены на четыре класса энергоэффективности: А, В, С и D как на рис.6. [2, п. 5.2].

Рис. 6. Классы энергетических характеристик систем автоматизации [10]

Если в административном здании системы автоматизации и методы управления инженерными системами, соответствующие классу С, модернизировать до класса А, то доступна возможность экономить до 30% тепловой энергии и до 13% электрической энергии. Данный метод определения потенциала экономии основан на коэффициентах. Отличие систем автоматизации различных классов на практике показано на примере автоматизации отопления здания рис. 7.

		D	C	B	A
Автоматизация системы отопления					
Комфортные условия в помещениях					
Поддержание температуры в помещениях					
0	Автоматическое регулирование температуры в ЦТП				
1	Автоматическое регулирование температуры в ИТП				
2	Покомнатное регулирование температуры (радиаторными вентилями, термостатами и т. д.)				
3	Покомнатное регулирование с коммуникацией между контроллерами и центральной станцией				
4	Покомнатное регулирование с коммуникацией и учетом потребности в присутствии человека				

Рис. 7. Системы автоматизации отопления различных классов [10]

Если автоматическое регулирование температуры отопления ограничивается центральным тепловым пунктом (ЦТП), то система соответствует классу D, потому что теплоноси-

тель с одной температурой подается в разные здания с разными тепловыми характеристиками и разной потребностью в отоплении.

Если автоматическое регулирование температуры отопления ограничивается индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), то система тоже соответствует классу D, поскольку теплоноситель подает одинаковую температуру в разные помещения здания с разной потребностью в отоплении.

Необходимо обеспечить регулирование для каждой комнаты или помещения, чтобы соответствовать классу C. Для реализации используется хотя бы один из перечисленных способов: радиаторные вентили, термостаты, комнатные контроллеры и т.д.

Класс B осуществляется коммуникацией между покомнатным регулированием температуры и центральной станцией. Коммуникация, в виде обратной связи, позволяет извлечь потенциал экономии в системе отопления.

Класс A осуществляется покомнатным регулированием температуры с коммуникацией между контроллерами и центральной станцией в добавок с контролем присутствия человека в помещении. Таким образом, чем выше уровень автоматизации, тем больше извлечения дополнительного потенциала экономии в инженерных системах.

Тем не менее, существует ряд проблем, затрудняющих внедрение вышеуказанных энергосберегающих технологий. Во-первых, прогресс в области энергосбережения и эффективности сталкивается с серьезными барьерами: дефицитом информации, отсутствием мотивации, недостатком опыта в финансировании проектов и, что наиболее значимо, с консерватизмом сознания участников процесса. Любые изменения требуют значительных усилий для модернизации и реорганизации, однако большинство граждан, несмотря на осознание преимуществ энергосбережения, не стремятся к таким изменениям.

Во-вторых, проблема финансирования. Реализация и разработка новых решений требует значительных капитальных вложений в энергосберегающее строительство и производство.

В-третьих, эффективное энергосбережение зависит от рационального и экономичного использования существующих энергетических ресурсов. Основные потери и издержки наблюдаются в промышленности, жилищно-коммунальном секторе и в сфере топливно-энергетической промышленности. Важно не только научиться экономно использовать ресурсы, но и умело управлять этими расходами для максимизации эффекта. Согласно статистическим данным, в жилищно-коммунальной сфере более 75% теплопотерь происходит из-за неэффективного использования энергии потребителями, часто из-за неправильно настроенных отопительных систем, что заставляет жильцов открывать окна для регулировки температуры, что в свою очередь ведет к дополнительным потерям тепла [13, с. 2].

Например, система вентиляции с рекуперацией тепла дает возможность обеспечить постоянный приток в квартиры свежего воздуха без необходимости открывать окна. При температуре наружного воздуха +5 ... -5°C система вентиляции с рекуперацией позволяет сократить расход тепловой энергии на отопление до 70%. За отопительный сезон сумма экономии достигает не меньше 50%. При проветривании помещений путем открывания окон эффект энергосбережения аннулируется, так как теплый воздух активно вытесняется холодным. Как результат – существенно возрастают затраты на отопление и срок окупаемости инженерного оборудования увеличивается в разы. И только около 11% жильцов, причем независимо от образовательного уровня, понимают, что в энергоэффективном доме нельзя открывать окна при работающей системе вентиляции [7, с. 1].

Важность регулярного улучшения систем отопления через использование материалов с высокой теплопроводностью и установку технологий точного контроля теплоснабжения подчеркивает потребность в более широком внедрении автоматизированных решений для оптимизации энергопотребления. Использование фотоэлектрических и вакуумных термо-

коллекторов в системах нагрева воды и отопления расширяет возможности для интеграции возобновляемых источников энергии в урбанистическую инфраструктуру, предлагая решения, которые уменьшают зависимость от традиционных энергетических ресурсов и улучшают экологический профиль зданий.

Тем не менее, несмотря на техническую осуществимость и экономическую выгоду данных технологий, их массовое внедрение сталкивается с серьезными препятствиями, включая недостаток информации среди населения о преимуществах энергосбережения, недостаток мотивации и финансовых средств для реализации энергосберегающих проектов, а также психологическую инерцию, препятствующую активному вовлечению граждан в процессы энергосбережения. Это подчеркивает необходимость более активной информационной и образовательной работы среди населения, а также разработки стимулирующих мер, направленных на усиление инвестиций в энергосберегающие технологии.

В рамках исследования были рассмотрены и обобщены различные методы улучшения энергоэффективности зданий в процессе эксплуатации. В процессе анализа сделан акцент на многогранность данной проблемы, а также усилия в экономической, экологической и социальной сфере, которые требуется приложить для решения данной проблемы. Рассмотрены перспективы автоматизации систем управления и использования энергоресурсов, а также перспектив их внедрения для снижения эксплуатационных затрат.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вакуумные солнечные коллекторы // Ваш солнечный дом. URL: <https://www.solarhome.ru/basics/solar/solar-heat/solnechnoe-teplo-goryachee-vodosnabzhenie-i-otoplenie.htm> (дата обращения: 26.04.2024).
2. ГОСТ Р 54862-11 «Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, управления и эксплуатации здания. Введ. 01.05.2012. М.: Стандартинформ, 2013. 40 с.
3. Даниева М.М., Слесарев А.Н. Использование энергоэффективных пластиковых окон при строительстве жилых зданий // E-Scio. 2019. № 5. С. 12-16.
4. Применение вентилируемых фасадов в современном строительстве / А.И. Евтушенко [и др.] // Инженерный вестник Дона. 2019. № 3. 7 с.
5. Как правильно подобрать пирог стен, чтобы не терять тепло. таблица теплосопrotivления материалов // Строим Саратов. URL: <https://stroitelstvo-domov-saratov.ru/posts/1814565> (дата обращения: 07.05.2024).
6. Кашуба А.М. Энергоэффективность зданий // Отраслевые научные и прикладные исследования: Строительство. Транспорт. 2019. № 1. С. 259-262.
7. Лобикова О.М., Лобикова Н.В. Повышение энергоэффективности жилых зданий: проблемы, опыт решения // Россия: тенденции и перспективы развития. 2018. № 1. С. 351-353.
8. Низовцев М.И. Терехов В.И. Светопрозрачные конструкции с регулируемыми тепловыми характеристиками // Ползуновский вестник. 2010. №1. С. 44-54.
9. Пластиковые окна (ПВХ) Система проветривания Air-Box Comfort // Witraz. URL: <https://logisodien.lv/ru/product/sistema-provetrivania-air-box-comfort> (дата обращения: 07.05.2024).
10. Повышение энергоэффективности зданий с помощью автоматизации инженерных систем // Control Engineering. URL: <https://controleng.ru/avtomatizatsiya-zdaniy/e-nergoe-ffektivnost-zdaniy> (дата обращения: 07.05.2024).
11. Семенова Э.Е., Думанова В.С. Повышение энергоэффективности эксплуатируемых зданий // Инженерно-строительный вестник Прикаспия: научно-технический журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань: ГАОУ АО ВО «АГАСУ». 2020. № 2 (32). С. 72-75.
12. СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003». «Тепловая защита зданий» Министерство регионального развития. М: 2013. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200095525>.

13. СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003». «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Министерство регионального развития. М: 2013. URL: <https://docs.cntd.ru/document/120009-5527>.
14. Шеина С.Г., Федяева П.В., Черникова А.А. Применение мирового опыта при строительстве энергоэффективных жилых комплексов в России // Инженерный вестник Дона. 2022. № 5. 11 с.
15. Шипкова Е.В., Борисов А.В., Борисова Н.И. Проблемы и перспективы развития энергосбережения в России // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 4. С. 234-237.
16. Энергосбережение коттеджа // Презентации. URL: <https://ppt-online.org/356365> (дата обращения: 07.05.2024).

© Карневич В.В., Алескеров Р.М., Грицай М.М., 2024.